

TIBBIYOT OLIYGOHLARIDA RUS TILI O'QITISHNING OPTIMAL MODELLARI

*Sadikova Zilola Xaitbayevna,
Mehmanova Nasiba Uraqovna-
Toshkent pediatriya tibbiyot instituti
"O'zbek tili va adabiyoti" kafedrası
Rus tili fani katta o'qituvchilari*

***Annotatsiya:** Maqolada O'zbekiston Oliy ta'limining rivojlanayotgan islohoti, "Ta'lim to'g'risida"gi qonunning mavjudligi, yangi davlat ta'lim standartlarini joriy etish sharoitida tibbiyot oliygohlarida rus tilini o'qitishning dolzarb muammolari ko'rib chiqiladi. Sog'liqni saqlash mutaxassislariga chet tillarini, shu jumladan, rus tilini o'rgatish kontsepsiyasida tegishli mutaxassisliklar bo'yicha Davlat ta'lim standartida o'z aksini topgan o'tgan yil davomida sodir bo'lgan aniq o'zgarishlarga alohida e'tibor qaratilgan.*

***Kalit so'zlar:** kompetensiyaga asoslangan yondashuv; kommunikativ qobiliyat; kasbiy kompetensiya; rus tili; nofilologik oliy o'quv yurtlari; oliy ta'lim islohoti; tibbiyot o'quv yurtlari.*

***Аннотация:** В статье рассматриваются разрабатываемая реформа высшего образования в Узбекистане, наличие Закона «Об образовании», актуальные проблемы преподавания русского языка в медицинских вузах в условиях введения новых государственных образовательных стандартов. Особое внимание было уделено произошедшим за последний год конкретным изменениям, которые нашли отражение в Государственном образовательном стандарте соответствующих специальностей в концепции обучения медицинских работников иностранным языкам, в том числе русскому.*

***Ключевые слова:** компетентностный подход; коммуникативные способности; профессиональная компетенция; русский язык; неязыковые*

вузы; реформа высшего образования; медицинские образовательные учреждения.

O'zbekiston Oliy ta'limi islohotning bir bosqichidan ikkinchisiga tez sur'atda o'tmoqda, ushbu dinamik jarayonning bosqichlariga muvofiq, biz lingvistik ta'lim maydoni, xususan, tibbiyot Oliygozlari bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishini qayd etamiz. Biz bir necha bor yangi avlod Oliy kasbiy ta'limning davlat ta'lim standartlari (DTS) Oliy ta'limni, shu jumladan, tibbiy ta'limni modernizatsiya qilishning ulkan maqsadiga qaratilganligini ta'kidladik, "Ta'lim to'g'risida"gi qonun, davlat standartlari ta'lim dasturlarini ishlab chiquvchilarni o'qitishda faol va interfaol texnologiyalardan keng foydalanishga yo'naltiradi, o'quv jarayoni predmeti maqomini tubdan o'zgartiradi, talabalarning mustaqil ishlari ko'lami va rolini kengaytiradi, Oliy kasbiy ta'lim olishni takomillashtiradi.

Davlat ta'lim standartlarning boshqa xususiyatlari umumiy ta'lim dasturining asosiy qismi (davlat komponent) va o'zgaruvchan qismini (Oliygoz komponenti) samarali kombinatsiyalash imkoniyatini o'z ichiga oladi. Davlat Ta'lim Standartining bugungi kunda yanada erkin yondashuvini ko'rishimiz mumkin, chunki bu ikki komponentning mazmuni Davlat Ta'lim Standartida eng umumiy ma'noda taqdim etilganligini bilamiz.

Shu bilan birga, Oliy ta'lim standartlarning asosiy xususiyati ma'lum kasbiy yo'nalishdagi Oliy ma'lumotga ega bo'lgan mutaxassis tayyorlashda ularda individual fanlarni o'rganishning yakuniy maqsadlarini shakllantirish, ularning o'qitishning yaxlit konsepsiyasidagi roli va o'rnini tushunish imkonini beradigan kompetensiyaga asoslangan paradigmaning mavjudligini hisobga olish kerak. Barqaror rivojlanish strategiyasini muhokama qilar ekan, I. I. Xalliyeva bir qator ishlarda shaxsning tayyorgarligi tizimini shakllantirishni nazarda tutuvchi kompetensiyaga asoslangan yondashuv kontsepsiyasining qudratli salohiyatini qayta-qayta ta'kidlab o'tdi. Ko'rinib turibdiki, standartlarda batafsil bayon etilgan kompetensiyaga asoslangan paradigma hozirgi vaqtda ta'lim dasturlarini ishlab chiqish uchun asosiy kontseptual ahamiyatga ega bo'ldi. Hozirgi Davlat Ta'lim

Standarti bitiruvchi nimaga "qobiliyatli va tayyor" bo'lishi kerakligiga qarab, Oliygothlar ta'lim dasturining fanlari, ularning mazmuni, hajmi va o'zlashtirish tartibi to'g'risida qaror qabul qilishlari kerak.

Tibbiyot Oliygothlarining Tillar kafedralari qiyin ahvolga tushib qolganligi sir emas. Endi soatlar soni, fanning holati, uni o'quv rejasiga muvofiq o'tish tartibi va hokazolar haqidagi savollarni hal qilish Oliygoth rahbariyatining pozitsiyasiga, rus tilining o'quv yurtidagi o'rnini va rolini tushunishga bog'liq. Oliy ma'lumotli zamonaviy mutaxassis tayyorlash – davr talabiga allaqachon aylanib ulgurdi, desak sira mubolag'a bo'lmaydi. Ammo vaziyatning murakkabligi, bizningcha, Til kafedralarini rivojlantirish, fanlar sonini ko'paytirish va qiymatini kengaytirish uchun kuchli rag'bat sifatida foydalanish mumkin. Ko'p narsa Til kafedralarining faol pozitsiyasiga bog'liq bo'ladi.

Tibbiyot Oliy o'quv yurtlarining Tillar kafedralari faoliyatini kengaytirish bo'yicha muayyan qadamlar qo'yildi. Ko'pincha turli konferentsiyalarida til ta'limi (nofilologik Oliygothlar)da biz gapirgan bir qator muammolar (masalan, qarang: [3]) bugungi kunda muvaffaqiyatli hal qilindi. Bizning tashabbuslarimiz Lingvistik ta'lim bo'yicha o'quv-uslubiy birlashma (nolingvistik oliygothlar) tomonidan bugun qo'llab-quvvatlanmoqda.

O'zbekiston Oliygothlarining tibbiy va farmatsevtika ta'limida Tillar mutaxassislari sa'y-harakatlari tufayli, tilshunoslik fanlari bo'yicha o'quv-uslubiy bo'limlar milliy guruhlardan rus tilini o'rganish maqsadlarini tavsiflovchi kompetentsiyalarda o'zgarishlarni amalga oshirmoqdalar.

Bir necha bor ta'kidlaganimizdek, umumiy madaniy kompetentsiya asoslari asosan umumta'lim maktabda rus tilini o'rganish jarayonida shakllanadi. Oliy ma'lumot olayotganda (nolingvistik oliygothlarda) rus tili madaniyatlararo kasbiy muloqot vositasi sifatida, aniqrog'i, bo'lajak mutaxassisning axborot-kommunikatsiya faoliyati vositasi sifatida o'rganiladi. Rus tilini o'rganish maqsadlariga bunday yondashuv, xususan, A. A. Leontiev tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, u oxir-oqibatda biz tilni emas, balki rus tilidan foydalanish

qobiliyatini (o'zaro tushunishga erishish uchun) o'rgatishimiz kerak, deb hisoblagan [2].

Shu bilan birga, dialogni keng tushunilishi kerak - yozma (bilvosita) va og'zaki (to'g'ridan-to'g'ri) muloqot, bizning holatlarimizda, birinchi navbatda kasbiy sohada muhimdir. Nolingvistik ta'limda lingvistik tayyorgarlikka kelsak, I. Xaleevaning fikricha, kommunikativ (lingvistik) va kasbiy kompetensiyalarning o'zaro bog'liq va muvofiqlashtirilgan shakllanishi bugungi kunda har qachongidan ham asosiy rol o'ynaydi, bu esa o'quv jarayonining optimal samaradorligini ta'minlashi kerak. Nofilologlar uchun rus tilini o'qitish dasturlarini ishlab chiqishda "komplekslash" ning mashhur muammosiga yangi qarash, xususan, A. A. Verbitskiyning kontekstli ta'lim nazariyasi tahlili va kontseptsiya mualliflari tomonidan taqdim etilgan. N. N. Nechaevning kasbiy ongini "har bir faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini alohida-alohida hisobga oladigan mutaxassislar toifasi" va shu asosda "profilli o'quv-uslubiy majmua" ni yaratish kerak, degan xulosaga keldi [1.36].

Rus tili fanining zamonaviy o'quv jarayonida mavqeini mustahkamlash yo'lidagi yana bir qadam sifatida uni o'rganish uchun Oliy tibbiy ta'limda kamida 6 kredit ajratilishi va kursni imtihon bilan yakunlash taklif etilmoqda. Masalan, oxirgi yillarda ma'lumki, o'quv rejalarida rus tili fanni o'rganish uchun 2 ta kredit birligi (60 soat+30 soat mustaqil ta'lim) belgilangan. Darhaqiqat, tilshunos bo'lmagan mutaxassislarni tayyorlashda rus tilining muhim rolini e'tirof etish, bir tomondan, rus tilidagi nutq faoliyatining ayrim turlarini o'rganishga qaratilgan yangi fanlarning o'quv dasturlarida paydo bo'lishi tibbiyot ta'limida mavjud bo'lib, ikkinchi tomondan, rus tilining kommunikativ jihatlari bilan bog'liqdir.

Ushbu ikkala yo'nalish ham rus tilini o'rganishda kommunikativ va kasbiy kompetensiyalarni o'zaro bog'liq holda shakllantirishga qaratilgan.

E'tibor bering-a, masalan, rus tilini o'qitishda o'quv rejalarining o'zgaruvchan komponenti faqat quyi bosqichdagi talabalar bilan chegaralanadi. Bir guruh tibbiyot Oliy o'quv yurtlari rahbarlariga Oliy kurslarda rus tilini o'quv rejasining variativ qismi, fakultativ fanlar va fakultativ kurslarda o'rganishni

ta'minlash bo'yicha taklif bilan chiqdilar. Bir muhim muammoni aytmaslikdan ilojimiz yo'q. Bugungi kunda birinchi bosqich talabalarimizning 90 foizdan ortig'i umuman rus tilini bilmasdan ta'lim olishga kirishadi. Ochiqroq aytadigan bo'lsak, ko'pgina umumta'lim maktablarimizda rus tilini o'qitish saviyasi juda past. Bu esa tibbiyot ta'limini o'zlashtirishda talabalarga bir muncha qiyinchiliklarga olib keladi.

Bizningcha, tibbiyot (va nafaqat) Oliygothlariga rus tili fanlariga soatlar ko'proq ajratilishi kerak, deb hisoblaymiz. Avvalo, oliy kurslarda o'qitiladigan rus tilini o'rganish bilan bog'liq fanlar ko'lamini kengaytirish, talabalarga ularning shaxsiy qiziqishlari, mayllari yoki kelajakdagi kasbiy faoliyati rejalariga muvofiq tanlash imkoniyatini berish zarur. Shunday qilib, "Maxsus kursga qo'shimcha ravishda o'zgaruvchan qismni tanlash (modullar) bo'yicha o'quv rejalariga "rus tilida og'zaki kasbiy muloqot", "ishbilarmon rus tili" kabi fanlarni kiritish maqsadga muvofiqdir. "Maxsus adabiyotlarni rus tilida o'qish va axborotni qayta ishlash", "Rus tilida yozma kasbiy muloqot", "Ilmiy maqsaddagi rus tili" va boshqalar. Ushbu fanlar (modullar) masalalarni hal qilishda ishtirok etishlari mumkin. Tillarni sinchkovlik bilan o'rganish shuni ko'rsatadiki, bir qator kasbiy kompetensiyalarni shakllantirish muammolari oliygoth bitiruvchisi kerakli ma'lumotlarni qidirishdan boshlab ma'lumot (shu jumladan, rus tilidagi manbalardan) bilan ishlash qobiliyatiga ega ekanligini ko'rsatadi. Olingan ma'lumotlarni olish va yozib olish, shuningdek ularni kasbiy faoliyatda ishlatish qobiliyati bilan yakunlanadi. (Bu haqda biz ilgari nashr etilgan ishlarda batafsil yozgan edik (masalan, qarang: [3]), Shuning uchun biz faqat shuni ta'kidlaymizki, Oliy tibbiy ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida rus tilini o'rganmasdan va bilmasdan turib, to'liq amalga oshirish mumkin emas.

Oliy (akademik) tibbiy ta'limni modernizatsiya qilishning faol jarayoni tibbiyot mutaxassisining uzluksiz til tayyorlash tendentsiyasini rivojlantirishni ayniqsa dolzarb qiladi. Hozirda Toshkent tibbiyot pediatriya institutida sog'liqni saqlashni tashkil etish sohasida tibbiyot mutaxassislarini tayyorlash uchun o'quv dasturlariga til fanlarini kiritish tajribasiga ega, E'tibor bering, ushbu o'quv dasturi

nafaqat o'qitishni, balki o'quv faoliyatining mutlaqo yangi turini - "Ishbilarmon rus tili" (Деловой русский язык) fanidan amaliyotni ham nazarda tutadi.

Shunday qilib, O'zbekiston Oliy ta'limidagi, shu jumladan, tibbiy ta'limdagi jadal o'zgaruvchan vaziyat global ijtimoiy rivojlanishning zamonaviy nazariyalari va kontseptsiyalarini tahlil qilish, zamonaviy mahalliy mutaxassislarni tayyorlashda rus tilining roli va o'rni to'g'risida jamoatchilik va professional fikrni shakllantirish zarurligini ta'minlaydi. Mutaxassislar, yangi imkoniyatlar izlash va kasbiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda rus tilini o'qitishning optimal modellari ijobiy hodisa sifatida o'z o'rniga ega bo'lishi kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Вербицкий А. А., Хомякова Н. П. Формирование межкультурной компетенции в сфере профессиональной коммуникации как новое направление лингводидактики // Научно-методические основы формирования инновационной системы языковой подготовки в неязыковом вузе. - М. : ФГБОУ ВПО МГЛУ, 2014. - С. 30-43. - (Вестн. Моск. гос. ун-та; вып. 12 (698). Сер. Педагогические науки).

2. Леонтьев А. А. Язык не должен быть «чужим» // Этнопсихолингвистические аспекты преподавания иностранных языков. - М. : ММА им. И. М. Сеченова, ИЯ РАН, 1996. - С. 41-47.

3. Турсунов И.Н. Касымова Г.М. Русский язык в неязыковом вузе на постдипломном этапе обучения: потребности и перспективы (на примере медицинских вузов) // Модернизация системы подготовки по русскому языку в неязыковых вузах. - М.: ИПК МГЛУ «Рема», 2019. -С. 54-61. - (Вестн. Моск. гос. ун-та; вып. 12 (645). Сер. Педагогические науки).